

CZU: 343.541-053.2:004.738.5

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7657045>

UNELE CONSIDERENTE PRIVIND ABUZUL SEXUAL ȘI EXPLOATARE SEXUALĂ A COPIILOR ÎN MEDIUL ONLINE

POPA Lilia

doctorandă, Școala Doctorală Științe Penale și Drept Public,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
Procuror, Procuratura pentru Combaterea
Criminalității Organizate și Cauze Speciale
ORCID ID: 0000-0002-5366-1887

Summary. *This article presents the analysis of important notions for understanding the problem of committing sexual abuse and online sexual exploitation of children. There were shown some characteristic signs of such crimes, as well as some characteristic features of minor victims of these crimes committed online. The conclusions systematize the forms through which actions of sexual abuse and sexual exploitation of children can be manifested in the online environment.*

Key words. *children, sexual exploitation, sexual abuse, online environment, minor victims.*

Societatea contemporană, existența și dezvoltarea acesteia nu poate fi imaginată actualmente fără utilizarea internetului și a diferitor servicii web, care ușurează viața de zi cu zi a omului și permite să obțină oricare informație în orice colț al lumii.

Astfel, și criminalitatea în spațiul online obține forme noi și se află în permanentă dezvoltare. Complexitatea infracțiunilor comise în spațiul online este dictată de faptul că acțiunile criminale se comit cu evitarea contactului direct între victima și făptuitor, dar se comit prin intermediul unor operațiuni online, ceea ce face investigarea unor astfel de infracțiuni mult mai complicată pentru organele de drept.

În special, dezvoltarea dinamică a rețelei Internet, creșterea numărului de persoane care utilizează calculatoare personale, accesul liber la rețele de socializare și piața dispozitivelor și tehnologiilor de comunicații noi care se află în creștere permanentă rapidă duc la ameliorarea diferitor tipuri de infracțiuni legate de distribuirea materialelor pornografice, inclusiv a celor în care sunt minori, prin intermediul rețelei Internet. La fel, se observă creșterea cazurilor de folosire a rețelelor de socializare pentru a face cunoștință, a căuta și a alege potențialele victime, ceea ce duce și la acutizarea problemei pornografiei infantile.

Dezvoltarea rapidă nu doar a Internet-ului în sine, dar și a tehnologiilor conexe permite tutror să se folosească de resursele informaționale, inclusiv și copiii de orice vârstă (de când aceștia pot singuri să navigheze în rețea). Este firesc că, cu asemenea nivel de progres științific și tehnologic Internetul devine din ce în ce mai solicitat și popular în rândul copiilor și adolescenților. Crește

timpul petrecut de copii în rețea, crește intensitatea utilizării acesteia și aceasta devine un mod firesc de existență. Acest fapt determină creșterea numărului și tipurilor de infracțiuni comise împotriva copiilor în spațiul online.

Un loc aparte în criminalitatea cibernetică îndreptată împotriva copiilor îi revine infracțiunilor privind viața sexuală a copiilor. Răspândirea acestui tip de criminalitate este indispensabil legată de dezvoltarea rețelei Internet, care permite infractorilor să comită acțiunile ilegale cu caracter pervers în privința copiilor fără contact direct, cu păstrarea anonimatului, din orice colț al lumii, dar și faptul că tot mai mulți copii încep a se folosi de diferite dispozitive cu acces la Internet de la vârste tot mai mici, astfel disponibilitatea acestor tehnologii pentru copii este în creștere, ceea ce condiționează și creșterea numărului de infracțiuni menționate.

Ultima perioadă tot mai des se constată recurgerea infractorilor la comiterea infracțiunilor de abuz sexual și exploatare sexuală în privința copiilor prin intermediul rețelelor web, or aceasta nu conține careva restricții de frontiere, distanțe geografice și timp.

Pentru înțelegerea completă a acestui fenomen, este necesar de a defini noțiunile de abuz sexual și exploatare sexuală în privința copiilor, precum și noțiunile conexe acestora. Aceste definiții ne vor permite să identificăm caracteristicile acestor infracțiuni, care le deosebesc de celelalte infracțiuni cu caracter sexual, precum și de a stabili cum acestea se pot manifesta în mediul online, sub ce forme și cum se caracterizează această activitate infracțională în mediul online.

Cu toate că majoritatea teoreticienilor afirmă că, comiterea acțiunilor perverse prin intermediul rețelei Internet este caracterizată de gradul redus de pericol social, or astfel de acțiuni sunt comise fără violență, totuși, problema respectivă rămâne a fi actuală, având în vedere că aceasta reprezintă infracțiune cu caracter sexual, care influențează negativ psihicul copilului. Cercetările numeroase constată că, atentate cu caracter sexual în privința copiilor determină dezvoltarea la aceștia a unor tulburări și boli psihice, tulburări în dezvoltarea identității acestora, scăderea nivelului de satisfacție sexuală și afectarea viitoarelor relații a acestor persoane.

Trebuie să fie luat în considerație specificul infracțiunilor informatice, și în special a tehnologiilor și rețelelor informaționale cu ajutorul cărora sunt comise acestea, or:

- Acestea oferă infractorului posibilitatea de a acționa anonim și de a crea pentru minor o anumită imagine privind personalitatea sa;
- Acestea oferă posibilitatea de a comunica simultan cu mai multe persoane minore;

- Acțiunile comise au caracter transnațional (acțiunile nu sunt limitate de hotarele unei țări);
- Se asigură o latență ridicată a faptelor penale comise.

Victimele minore ale acestei categorii de infracțiuni se disting prin următoarele caracteristici:

- caracteristicile socio-psihologice ale minorilor (copiii și adolescenții se caracterizează prin credulitate față de informații și oameni, lipsa gândirii critice depline, oportunități limitate de rezistență fizică față de un pedofil);
- atractivitatea, prestigiul în rândul copiilor și adolescenților a comunicării virtuale în internet și completarea cercului de prieteni virtuali în rețelele sociale, care sunt o sursă de pericol
- anonimatul comunicării virtuale, în care este extrem de dificil pentru o potențială victimă să recunoască imediat identitatea și intențiile făptuitorului;
- lipsa unui control eficient al comportamentului copilului în rețeaua web din partea părinților;
- noutatea relativă a pedofiliei în mediul online, nivelul scăzut de conștientizare a copiilor și a părinților lor privind această amenințare și modul de protecție împotriva acesteia.[1]

Pe lângă aceste caracteristici, victimele minore ale abuzului sexual sau a exploatării sexuale online pot fi caracterizate de unii factori de vulnerabilitate, care permit infractorilor să profite de stare de vulnerabilitate a copilului și de a-l atrage mai ușor în acțiunile ce vor prezenta abuz sau exploatare sexuală. Printre acești factori de vulnerabilitate se numără:

- nivelul de sărăcie;
- discriminarea copilului în mediul în care trăiește (școală, familie, cercul de prieteni, etc.);
- lipsa comunicării cu alți copii;
- lipsa accesului la educație calitativă;
- lipsa protecției din partea familiei;
- lipsa informării copilului privind subiectele ce vizează sexualitatea.

În unele cazuri, copiii ajung victime ale abuzului sexual on-line, chiar dacă aparent nu există niciun factor de vulnerabilitate dintre toate cele menționate mai sus. Spre exemplu, un copil dintr-o societate relativ dezvoltată economic, nu va fi vulnerabil financiar, însă ar putea fi expus riscurilor on-line din cauza posibilității de a accesa oricând Internetul, în special de pe propriile dispozitive digitale. Prin urmare, copiii care aparent nu prezintă semnele unei „tradiționale” vulnerabilități on-line, pot la fel fi ținta celor care îi vor exploata. [2]

Astfel, din punct de vedere psihologic, copilul care a devenit victima unui abuz sexual sau a acțiunilor de exploatare sexuală online manifestă deseori

schimbări în comportament, care ar permite depistarea faptelor comise în privința acestora de către rude sau prieteni apropiați ai acestuia, cum ar fi:

- comportamentul secretos, manifestat prin dorința de a petrece mai mult timp în singurătate și distanțare și de a ascunde de la alții activitatea sa;
- creșterea timpului petrecut de către copil online, în special noaptea târziu și în timpul orelor de școală;
- anxietate fără motiv;
- retragerea din familie, din cercul de prieteni sau din cercul de interese;
- reușita școlară în bruscă scădere comparativ cu cea obișnuită;
- acțiuni de auto-vătămare sau tendințe suicidale. [3]

Este destul de complicat de a identifica cazuri de comitere a acțiunilor de abuz sexual comise în mediul online, din considerentul că acestea de regulă nu se fac publice. Aceasta este posibil doar prin comunicarea copiilor cu părinții săi, controlului atent al comportamentului copiilor și a oamenilor cu care comunică copilul.

Pentru a clarifica înțelegerea termenelor ce se referă la acțiunile de abuz sexual și exploatare sexuală a copiilor în anul 2016 au fost elaborate Orientările terminologice pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual. [4] Acest document conține toate noțiunile și terminologia relevantă combaterii acțiunilor ilegale cu caracter sexual în privința copiilor, în special ceea ce ne interesează ține de definiții date nemijlocit pentru spațiul online de comitere a infracțiunilor vizate.

În cele ce urmează vom parcurge la interpretarea celor mai relevante noțiuni în ceea ce privește abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online, cu scopul de a identifica ulterior formele prin care se pot manifesta aceste acțiuni.

În primul rând, este necesar de menționat că prin noțiune de copil, atât conform prevederilor naționale, cât și internaționale, se înțelege persoana care nu a atins vârsta de 18 ani, indiferent de faptul dacă este vorba despre acțiuni în spațiul real sau online.

Prin abuz sexual online, se înțelege oricare formă a abuzului sexual care are loc în mediul online. Acțiunile, care pot fi atribuite la categorie de abuz sexual asupra copilului au fost descrise în Convenția pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale de la Lanzarote din 25 octombrie 2007 [5] și sunt relevante pentru definirea faptelor de abuz sexual online al copiilor. Pe lângă faptul că la categoria de abuz sexual online a copiilor se atribuie acțiunile comise în mediul online, de exemplu, prin intermediul rețelelor de socializare sau a altor platforme de comunicare online, la fel poate fi considerat că abuzul sexual al copilului a avut loc în mediul online atunci, când acțiunile ce reprezintă abuz

sexual sunt fotografiate sau înregistrate video/audio, după care sunt încărcate și disponibile online, fie pentru uz personal, fie pentru a le distribui. Se consideră că fiecare vizionare repetată a unui astfel de material reprezintă o nouă violare a drepturilor copilului.

Este important de a face delimitare între noțiunea de abuz sexual online al copilului și cea de abuz sexual virtual al copilului, care uneori pot fi utilizate în calitate de sinonime, ceea ce reprezintă o abordare greșită. Termenul „virtual” se atribuie la materiale create artificial cu folosirea tehnologiilor informaționale. Imaginile sau înregistrările astfel create par a fi realiste și produc impresia implicării reale a copilului în activități sexuale.

La fel poate fi definită și exploatare sexuală a copiilor în mediul online, or aceasta poate avea loc sub oricare formă de exploatare sexuală specifică mediului offline, doar că are loc prin intermediul rețelei Internet și cu utilizarea tehnologiilor informaționale. Astfel, internetul reprezintă mijloc de comitere a infracțiunii în cazul exploatarei sexuale online a copilului. Respectiva noțiune poate include orice utilizare a tehnologiilor digitale care are ca rezultat exploatarea sexuală sau determină exploatarea sexuală a unui copil sau care are ca rezultat sau determină producerea, cumpărarea, vânzarea, posesia, distribuirea sau transmiterea de imagini sau alte materiale care documentează o astfel de exploatare sexuală.

Respectiv, noțiunea de exploatare sexuală online a copilului cuprinde (însă nu se limitează la ele):

- Actul de exploatare sexuală care are loc în timp ce copilul se află conectat la rețeaua Internet, adică acțiunea în totalitate se desfășoară online (de exemplu, ademenirea/manipularea/amenințarea unui copil pentru a efectua acte sexuale în fața unei camere web);
- Identificarea și recrutarea online a potențialei victime minore pentru exploatarea sexuală ulterioară, indiferent de faptul dacă acțiunile ulterioare de exploatare sexuală urmează a fi efectuate online sau offline.
- Distribuirea, importul, exportul, oferirea, vânzarea, deținerea sau obținerea cu buna-știință a accesului online la materiale care conțin scene de exploatare sexuală a copilului (chiar dacă actele de exploatare au avut loc offline).

Unul dintre elementele-cheie ale exploatarei sexuale online este prezența unei forme de schimb sau recompensă pentru activitățile sexuale în care e implicat copilul (activități sexuale în schimbul a ceva anume). Acest element complică înțelegerea comportamentului copilului și acceptarea statutului de victimă a unui abuz sexual online. Totuși, anume faptul că i se propune ceva în schimb dovedește că a fost manipulat. Și dimpotrivă, recompensa promisă

copilului pentru realizarea solicitărilor abuzatorului nu poate proba faptul că ceea ce a făcut copilul a făcut “din proprie inițiativă”. [3]

Necesită clarificare și noțiunea de „pornografie infantilă” care se atribuie la formele abuzului sexual comis în privința copilului, iar în cazul în care la aceasta se recurge pentru a obține careva profit material, poate fi considerată o formă a exploatării sexuale a copilului, inclusiv și prin intermediul tehnologiilor informaționale.

Astfel, termenul dat este folosit pentru a descrie materialele de abuz sexual în privința copilului, precum și acțiunile de producere/pregătire, folosire, difuzare sau deținere a unor astfel de materiale.

În ceea ce privește categoria de material reprezentând abuzul sexual asupra unui copil, Convenția din 2007 merge mai departe decât alte instrumente legale existente, solicitând statelor părți să incrimineze următoarele acte: „producerea de pornografie infantilă; oferirea sau punerea la dispoziție a pornografiei infantile; distribuirea sau transmiterea pornografiei infantile; procurarea de pornografie infantilă pentru sine sau pentru o altă persoană; deținerea de pornografie infantilă; [și] obținerea în cunoștință de cauză, prin tehnologiile informației și comunicațiilor, pornografiei infantile”. [4]

În acest sens, poate crea confuzie faptul că termenul „pornografie” se utilizează pentru descrierea acțiunilor adulților care se implică în acte sexuale benevole, ceea ce se distribuie sub forma de înregistrări, transmisiuni directe publicului larg, deseori legale. Astfel, utilizarea termenului dat în privința copiilor poate fi criticată, din motiv că pornografia este tot mai normalizată pentru societate și, aparent, poate crea impresia unui fenomen legal și în privința copiilor. Aceasta poate să contribuie la diminuarea gravității, banalizarea sau chiar legitimarea a ceea ce este de fapt abuz sexual și/sau exploatare sexuală a copiilor. Totodată, noțiunea de „pornografie infantilă” riscă să insinueze că actele sunt efectuate cu acordul copilului și reprezintă material sexual legitim, ceea ce reprezintă o abordare greșită.

În această ordine de idei necesită clarificare termenul de „material de abuz sexual asupra copiilor”. Această noțiune este folosită pentru a descrie un subset de „material de exploatare sexuală a copiilor” în cazul în care există abuz real sau o concentrare asupra regiunii anale sau genitale a copilului. Ambii termeni se referă la material care descrie și/sau documentează acte care sunt abuzive sexual și/sau exploatare pentru un copil. La momentul actual, majoritatea materialelor de abuz/exploatare sexuală a copiilor sunt schimbate, cumpărate și vândute online, ceea ce face ca dimensiunea online a acestei crime să fie aproape omniprezentă.

O altă noțiune care apare în contextul analizei actelor de abuz sexual sau exploatare sexuală online a copiilor, este cea de abuz sexual al copilului „live”,

adică în transmisiunea directă.

Abuzul sexual online live (în direct) asupra copiilor este o practică care în prezent se află în creștere și activ se răspândește, fiind legată atât de exploatarea sexuală a copiilor sub formă de prostituție și spectacole sexuale, cât și de producerea de materiale de abuz sexual asupra copiilor. Atunci când spectacolul live cu caracter pornografic cu participarea copilului este înregistrat, aceasta poate echivala cu producerea de material de abuz sexual asupra copiilor, acoperit și de toate instrumentele legale privind pornografia infantilă.

Cu toate acestea, abuzul sexual în privința copiilor online live (în direct) reprezintă adesea un dublu abuz asupra copilului. În primul rând, copilul este constrâns să participe la activități sexuale, singur sau cu alte persoane – actul care deja constituie o manifestare a abuzului sexual. În același timp, activitatea sexuală este transmisă în direct prin intermediul unor dispozitive digitale și urmărită de alții de la distanță în timp real. Deseori, persoanele care urmăresc de la distanță sunt persoanele care au solicitat și/sau au ordonat abuzul sexual asupra copilului, dictând modul în care ar trebui să se efectueze actul, oferind oarecare plată pentru ca abuzul să aibă loc.

„Turism sexual cu copii prin camera-web” este un termen care a fost inventat pentru a sublinia caracterul transnațional al infracțiunii, în care o persoană poate sta în fața unui calculator și poate ordona și urmări abuzurile sexuale asupra copiilor care au loc într-o altă țară, fără a fi nevoită să călătorească. Cu toate că termenul dat se utilizează uneori, acesta nu pare a fi cel mai potrivit pentru a defini abuzul sexual online în direct asupra unui copil și riscă să fie abordat greșit din mai multe motive. În primul rând, acesta introduce încă un termen pentru a defini un fenomen care are deja una sau mai multe denumiri acceptate (de exemplu, „abuz sexual online/în direct asupra copiilor”, „streaming în direct al abuzului sexual asupra copiilor”, etc.) și, prin urmare, riscă să creeze confuzie în terminologie. În al doilea rând, poate fi creată impresia că reacția la aceste tipuri de infracțiuni îi revine sectorului turismului. În același context, a fost folosit și mai neutru „abuz sexual asupra copiilor prin webcam”, care pare mai adecvat decât „turism sexual cu copii prin cameră web”, însă aceasta nu reprezintă o deosebire esențială și nu poate fi motiv de confuzie terminologică. Cu atât mai mult, „cameră web” este, la fel ca și „streaming”, un mijloc tehnologic utilizat pentru a vizualiza online abuzurile sexuale asupra copiilor în direct și, ca atare, ar putea fi înlocuit cu o altă tehnologie în orice moment, pe parcursul dezvoltării sectorului dispozitivelor digitale.

În concluzie, analizând toate noțiunile prezentate *supra* putem stabili că abuzul sexual și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online poate să se manifeste sub următoarele forme:

1. Cyber-grooming sau ademenirea online a copilului în scopuri sexuale;
2. Sexting – acțiunile comise prin intermediul unor mesaje pe rețele de socializare, chat-uri, etc.;
3. Distribuirea, propaganda, import, export, propunerea, vânzarea materialelor violente pornografice, deținerea unor astfel de materiale sau obținerea conștientă a accesului la ele în mediul online;
4. Crearea și distribuirea materialelor pornografice, create de însăși minorii;
5. Sextortion (șantajul sexual) - constrângere sexuală și extorcare;
6. Transmisiunea live a abuzului sexual (video chat).

Referințe:

1. СМИРНОВ, А. А. Виктимологическая профилактика преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершаемых с использованием сети Интернет/ А. А. Смирнов. В: Система профилактики преступности: современное состояние, проблемы и перспективы развития. – СПб., 2013. Ч. 2.
2. Evaluarea amenințărilor globale, Lupta comună de combatere a abuzului și exploatării sexuale, elaborat de We Protect Global Alliance, 2018. [Accesat: 2.09.2022] Disponibil: <https://bit.ly/3Dzsr2m>
3. Centrul Internațional La Strada Moldova. Ce este exploatarea sexuală online a copiilor? Ghid pentru profesioniști. [Accesat: 5.09.2022] Disponibil: <https://bit.ly/3D0dE0m>
4. Grupul de lucru inter agenții privind exploatarea sexuală a copiilor. (2016). Orientări terminologice pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și abuzului sexual. Bangkok, ECPAT International, 2016. [Accesat: 15.09.2022] Disponibil: <https://bit.ly/3Bt3uCK>
5. Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale. Semnată la Lanzarote la 25 octombrie 2007.

